

O TRABALHO DA ENFERMAGEM NA SAÚDE COM USUÁRIOS DE DROGAS E ÁLCOOL. CANNABIS MEDICINAL: NOSSO PAÍS ESTÁ PREPARADO?

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 18/07/2023

NURSING WORK IN HEALTH WITH DRUG AND ALCOHOL USERS. MEDICINAL CANNABIS: IS OUR COUNTRY PREPARED?

TRABAJO DE ENFERMERÍA EN SALUD CON USUARIOS DE DROGAS Y ALCOHOL. CANNABIS MEDICINAL: ¿ESTÁ NUESTRO PAÍS PREPARADO?

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8161181

Érica Motta Moreira de Souza¹

Wanderson Alves Ribeiro²

Denilson Costa Soares³

Guilherme Monteiro Cunha⁴

Ewelyn Ribeiro de Lima Silva⁵

Jamilly Victoria Oliveira Bispo⁶

Gabriel Nivaldo Brito Constantino⁷

Matheus Nery Martinho⁸

Ana Carolina Fernandes de Souza Gusmão⁹

Rezande José Mendes da Silva¹⁰

Rosilene Faria da Silva Costa¹¹

RESUMO

O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica afim de analisar a atuação do enfermeiro em virtude do acentuado aumento dos casos diagnosticados de dependência química, além da observância sobre a liberação e as possibilidades do uso da planta Cannabis de forma terapêutica no Brasil. Desenvolve de forma qualitativa, abordando conceitos históricos, desde a proibição do uso da planta, como a elaboração de decretos que foram tramitados sobre liberação do uso da terapêutico da substância canabidiol, a qual possui ação anti inflamatória, anti convulsionante, analgésica, dentre outras, analisando também a importância dos conhecimento aprofundados do profissional da enfermagem sobre essa imposição.

PALAVRAS- CHAVE: Canabidiol. Uso medicinal do canabidiol. Tratamento de enfermagem para dependentes químicos.

ABSTRACT

This article is a bibliographic review in order to analyze the role of nurses due to the sharp increase in diagnosed cases of chemical dependence, in addition to compliance with the release and possibilities of using the Cannabis plant therapeutically in Brazil. It develops in a qualitative way, approaching historical concepts, from the prohibition of the use of the plant, such as the elaboration of decrees that were processed on the release of the therapeutic use of the substance cannabidiol, which has anti-inflammatory, anticonvulsant, analgesic action, among others, also analyzing the importance of in-depth knowledge of the nursing professional about this imposition.

KEYWORDS: Cannabidiol. Medicinal use of cannabidiol. Nursing treatment for chemical dependents.

RESUMEN

Este artículo es una revisión bibliográfica con el fin de analizar el papel de los enfermeros frente al fuerte aumento de los casos sospechosos de dependencia química, además del cumplimiento de la liberación y posibilidades de uso terapéutico de la planta de Cannabis en Brasil. Se desarrolla de forma cualitativa,

acercándose a conceptos históricos, desde la prohibición del uso de la planta, como la elaboración de decretos que se tramitaron sobre la liberación del uso terapéutico de la sustancia cannabidiol, que tiene propiedades antiinflamatorias, anticonvulsivantes, acción analgésica, entre otras, analizando también la importancia del conocimiento profundo del profesional de enfermería sobre esta imposición.

PALAVRAS CLAVE: cannabidiol. Uso medicinal del cannabidiol. Tratamiento de enfermería para dependientes químicos.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente no mundo um fenômeno vem crescendo cada vez mais a cada dia: o uso de drogas. Isso também acarreta o aumento sobre o consumo em excesso de determinadas substâncias psicoativas que geram situações de dependência em grande parte da população, consistindo na perda do controle sobre o uso das mesmas.

Este vem sendo um dos maiores motivadores do aumento de custos sobre a saúde pública, considerado atualmente como uma certa pandemia mundial. Infâncias caracterizadas com altos níveis de desamparo ou conturbação, casos de violência doméstica, abusos sexuais e a falta de pais presentes no desenvolvimento psicossocial das crianças, acarretam potencialmente na possibilidade de desenvolvimento sobre essa dependência, sendo a droga considerada como uma espécie de refúgio na fuga dos problemas pessoais associados.

O atendimento destinado a essa população diagnosticada como dependente destas substâncias, deve contar com profissionais habilitados, como psicólogos, nutricionistas, psiquiatras e enfermeiros, que assumem um desempenho de extrema importância na trilha do tratamento dos mesmos (FRAZÃO, 2022). A equipe de enfermagem desempenha um papel de importância considerável em qualquer apontamento ou necessidade clínica, seja dentro de hospitais, assim como clínicas de reabilitação que lidam diretamente com dependentes químicos, sendo que o profissional deve estar habilitado e devidamente

preparado para sua atuação diante desta demanda, reconhecendo os tipos de drogas usadas e os efeitos que cada uma podem gerar no organismo humano, sabendo reconhecer os sinais clínicos que seus usos desempenham sobre o paciente, os sintomas que os mesmos apresentam, compreendendo os requisitos básicos relacionados ao funcionamento mental de acordo com noções básicas derivadas da ciência psiquiátrica.

De acordo com as informações obtidas em vias de pesquisa, assim como dados exemplificados, explicados e demonstrados pela mídia e outros meios, ressalta-se a necessidade de ampliação dos conhecimentos sobre a temática, principalmente pelo aumento da demanda que os enfermeiros e outros profissionais da saúde vem se encontrando em relação a esta ampliação do uso de psicoativos. Assim desenvolve-se esta pesquisa abordando o trabalho do enfermeiro dentro das condições relacionadas ao tratamento de dependentes químicos, em vias de análise sobre a liberação da cannabis no contexto medicinal (SOARES, 2023).

2 METODOLOGIA

O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica, com base em levantamento e pesquisa de artigos e publicações em plataforma de dados denominada “Google acadêmico”, por meio das palavras-chave: enfermagem para dependentes químicos; tratamento medicinal cannabis; e enfermagem sobre uso medicinal da cannabis.

Por meio das palavras descritas acima, pesquisou-se publicações com filtros de data de publicação referentes aqueles publicados após o ano de 2019, nas línguas portuguesa e espanhola, em virtude de melhores informações pertinentes, atuais e relevantes com a temática, visando elaborar um artigo com maior relevância sobre suas informações contidas.

Destaca-se ainda que a presente pesquisa se dá em cunho qualitativo, pois em seu desenvolvimento se aborda os questionamentos principais sobre o tratamento de dependentes químicos, além da atuação perante a liberação do uso da cannabis em cunho medicinal.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM PARA COM DEPENDENTES QUÍMICOS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) após levantamento sistemático, apontou que cerca de 350 milhões de pessoas sofrem atualmente com o diagnóstico de depressão, enquanto 26 milhões de pessoas são diagnosticadas como portadores de esquizofrenia e 125 milhões de pessoas são consideradas como dependentes químicas, seja pelo uso de álcool ou drogas. Estes dados apontam uma perspectiva de cunho mundial.

Essas informações divulgadas demonstram o tamanho do problema que o mundo vem enfrentando, o que também contribui com o aumento de casos de suicídio, que equivale a cerca de 844 mil pessoas por ano. Estima-se que no Brasil atualmente se gaste 7,3% do PIB (Produto interno bruto) com tratamentos e outros codependentes sobre o uso de álcool ou drogas, sendo a cada ano um gasto em torno de R\$251119 bilhões.

12,3% da população brasileira pode ser diagnosticada como dependente química de acordo com o que se especifica no DSM (Manual diagnóstico de transtornos mentais), com prevalência de ocorrer em 17,1% dos homens e 5,7% das mulheres.

Aspectos depressivos, estresse pós-traumático, altos níveis de ansiedade ou ansiedade generalizada, déficit de atenção, desvio de conduta e distúrbios de hiperatividade são alguns dos sintomas e causas que levam ao desenvolvimento da dependência química. De acordo com o abordado pelas diretrizes do SUS (Sistema único de saúde), a garantia do atendimento aos usuários com devido tratamento às suas necessidades, assim como a formação de rede de apoio subsidiando as informações necessárias a família do dependente, é um direito que deve ser oferecido em todos os níveis de atenção, seja eles especializados ou não.

A atenção primária, na maior parte dos casos, se dá pela entrada via CAPS (Centro de atenção psicossocial), onde a enfermagem desenvolve atividades voltadas a este público, sobre a administração de medicamentos indicados e

prescritos, o controle dos sinais vitais desses indivíduos, coleta dos exames periódicos a serem realizados, com base em um acompanhamento rotineiro e contínuo, atuando também em vias da formação e acompanhamento de grupos terapêuticos, que exige do profissional um novo conhecimento em vista da atuação interdisciplinar (JUNIOR, 2023).

Ainda assim, a equipe de enfermagem pode e deve oferecer um tratamento mais humanizado em virtude da compreensão do estado em que o paciente se encontra, seja em sua admissão, assim como no desenrolar de seu tratamento, auxiliando na reabilitação psicossocial, aumentando a autoestima e autonomia destes.

Infelizmente mesmo como tantos indicadores da importância da atuação da enfermagem dentro deste tratamento, ainda existem fatores que são determinantes em dificultar essas ações, como a carência de investimentos sobre as possibilidades de atuação, o que impede o desenvolvimento de ações e não contribui na satisfação e motivação do profissional em desempenhar seu trabalho com qualidade, gerando frustrações para ambas as partes.

3.2 USO DA CANNABIS MEDICINAL

A Cannabis sativa, espécie de maior prevalência no território brasileiro, dispõe de benefícios em relação ao seu uso, podendo ser utilizada em vertentes de cunho alimentícios, para fabricação de óleos ou como uso terapêutico farmacológico.

Atualmente já se conhece as possibilidades das propriedades terapêuticas contidas na planta, originadas pelo composto conhecido como canabinoides. Entretanto, a legalidade sobre o uso da planta em relação à vertente terapêutica ainda é inexistente em muitos países.

Em sua composição pode-se verificar mais de 400 compostos que envolvem aminoácidos, carbonetos, flavonoides, esteroides e açúcares, tendo como efeito sobre os receptores presentes no corpo humano, com influência direta sobre os mecanismos que agem a fim de regular o organismo, possibilitando a abordagem de intervir diante de certas patologias (JUNIOR, 2023).

Os canabinoides naturais são aqueles que estão presentes na planta Cannabis sativa, que se fundamenta sobre a ação de ativar o sistema do organismo e seus receptores, trazendo à tona neurotransmissores, tendo como seus principais receptores em vias do organismo humano, o CB1 e CB2. O Canabidiol, composto medicinal da planta, tem ação analgésica, anti convulsionante, ansiolítica, anti inflamatória, antitumoral e neuro protetora.

Relacionado aos riscos e efeitos colaterais advindos do emprego do Cannabis denota-se um número mínimo de efeitos adversos. No relatório Cannabidiol – Critical Review Report, pode-se empregar o CBD com alguma segurança para uso medicinal. De acordo com a OMS reações adversas podem ocorrer advindo de ingestão de fármacos usualmente pelos indivíduos concomitantemente ao canabidiol. As possíveis reações adversas ocorridas pelo emprego da Cannabis medicinal por si só, inexistindo concomitantemente a ingestão de medicamentos pelos indivíduos comumente são leves. Convém como medida de precaução que anteriormente ao começo do tratamento empregando Cannabis ocorra consulta médica para esclarecer acerca dos medicamentos que podem estar sendo tomados por conta dos pacientes e que podem interagir com a Cannabis (SPEZZIA, 2022).

3.3 CONSIDERAÇÕES CANNABIS MEDICINAL NO BRASIL

No ano de 1932, a cannabis, também conhecida como maconha, haxixe e outras denominações, foi proibida no Brasil. Entretanto, não se realizou esta implantação de maneira totalitária no país, sendo o direito para fins medicinais, científicos e industriais, ainda assegurados pelas vias do direito internacional,

seguindo o exemplo de outras substância derivadas de outras plantas, como por exemplo, a papoula.

A trajetória histórica da planta no Brasil traz consigo as deliberações que se seguem como uma vertente importante a ser analisada, sendo tramitada no ano de 2019 para a Diretoria colegiada da ANVISA, a proposta de regulamentação sobre o plantio da cannabis para uso medicinal, assim como a possibilidade flexibilização das regras que regem o registro dos medicamentos que são elaborados com base nos extratos da planta (JUNIOR, 2023).

Há uma mobilização sobre o detrimento da erradicação da ignorância sobre os conhecimentos advindos dos benefícios do uso da planta de forma medicinal, sendo ainda visto com baixos debates acerca de sua implementação, levando as propostas apresentadas a serem rejeitadas e arquivadas. Existem as evidentes preocupações sobre os reais efeitos terapêuticos que a planta incide e da possibilidade de que as informações existentes tenham sido manipuladas para fins políticos e econômicos, afetando e contribuindo no desenvolvimento que as crianças sobre o uso medicinal interferir sobre a vertente do aumento de casos de dependência do uso da substância.

Por outro lado, quanto à rejeição da regulação do cultivo em solo brasileiro, deve-se em grande parte à percepção de incerteza sobre os impactos em outros setores de políticas públicas e acerca da ausência de conhecimento sobre a capacidade de controle e fiscalização. Ademais, a proposição de que o plantio em solo nacional propicia redução de custos do medicamento não foi aceita como verdadeira pelo conjunto de diretores, que consideraram haver ignorância nesse quesito, devido à ausência de estudo econômico que demonstrasse a causalidade. Adicionalmente, prevaleceu a perspectiva de ignorância sobre as competências formais da Anvisa. Por fim, embora

tenha havido consenso quanto à existência de ignorância sobre as propriedades terapêuticas, prevaleceu o posicionamento de que a regulação do plantio não é medida necessária à superação dessa ignorância. O tema da regulação do cultivo continua em aberto.

Independentemente do vácuo regulatório de critérios técnicos para cultivo, na prática já existem plantações de cannabis para uso próprio no país, por salvaguarda judicial (SOARES,2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Infelizmente no mundo se vê um aumento considerável sobre o consumo de drogas e outros entorpecentes de forma a contribuir com o desenvolvimento de casos de dependência química. Entretanto, se discute amplamente sobre o uso da planta cannabis, muito conhecida como uma droga de uso comum sobre dependentes químicos, de forma a ser implementada como tratamento terapêutico.

Ainda assim se refere sobre os conhecimentos advindos da enfermagem em vistas dos cuidados que essa população deve requerer, ficando claro a necessidade de incluir políticas públicas que assegurem uma formação que suporte esta demanda em detrimento da excelência profissional dos mesmos.

Conclui-se assim que ainda há um grande caminho em virtude da diminuição da ignorância do uso da cannabis de forma medicinal, indicando sobre suas considerações afim terapêuticos, incluindo-se também a necessidade de se preparar profissionais sobre seus usos e a atuação diferenciada sobre dependentes químicos e aqueles que se utilizam em benefícios do tratamento de suas patologias.

REFERÊNCIAS

DONEDA, ELAINE DE SOUZA; DORIGON, Elisangela Bini. Uso da cannabis medicinal na oncologia. In: **Congresso Internacional em Saúde**. 2021;

FRAZÃO, Henrique Tostes; OLIVEIRA, Carla Resende Vaz; REIS, Bruno Cezario Costa. O uso de cannabis medicinal em portadores de transtornos psiquiátricos: uma revisão da literatura. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 20, p. e11076-e11076, 2022;

Junior, j. De A. L. .; Silva, h. C. O. Da .; QUINTILIO, M. S. V. ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL: ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM FRENTE À PESSOA COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. Revista JRG de Estudos Acadêmicos , Brasil, São Paulo, v. 3, n. 7, p. 585–590, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.4281484. Disponível em: <http://www.revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/85>. Acesso em: 4 mar. 2023;

SOARES, Milena Karla. Ignorância e políticas públicas: a regulação da cannabis medicinal no Brasil. 2020;

Spezzia, S. (2022). O emprego da Cannabis medicinal no enfrentamento à doenças. Revista De Ciências Médicas, 31. <https://doi.org/10.24220/2318-0897v31e2022a5398>;

VELOSO, Amanda. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA CANNABIS MEDICINAL NO BRASIL. 2022;

¹ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu. E-mail: ericam_moreira@hotmail.com <https://orcid.org/0000-0002-8611-2892>;

² Enfermeiro. Mestre e Doutorando pelo PACCS/EEAAC/UFF; Acadêmico de medicina da Universidade Iguazu. E-mail: enf.wandersonribeiro@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8655-3789>

³ Graduado em Educação Física pela Universidade Iguazu, Pós-graduado em Dança e Educação pela Universidade Castelo Branco, Mestre em Ciências Ambientais – Universidade Veiga de Almeida, Coordenador e Docente da Universidade Iguazu dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física (Presencial e EAD) Coordenador e Docente dos cursos de Pós-graduação

presencial em Educação Física Escolar e Bases Teóricas e Práticas para Treinamento em Musculação da Universidade Iguazu, Coordenador e Docente dos cursos de Pós-graduação EAD em Gestão de Eventos Esportivos e Culturais, Professor e Coreografo de Danças Urbanas. E-mail denilsondmx@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3722-4211>

⁴ Graduando pela Universidade Potiguar (UNP) Natal – RN. E-mail: guilherme.mont.cunha@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4099-2203>

⁵ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu – <https://orcid.org/0000-0002-0607-1876>

⁶ Acadêmico do curso de graduação em enfermagem, pelo Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas. E-mail: Jamillyvic@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6118-8471>

⁷ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu. Email: gnbconstantino@gmail.com ; <https://orcid.org/0000-0002-9129-1776>

⁸ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu. E-mail: matheusnerym@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-8750-3206>

⁹ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu. E-mail anacarolinagusmao1998@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-4596-9395>

¹⁰ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu. E-mail: rezandenf2019.2@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-5388-643X>

¹¹ Enfermeira, Pós-Graduada em Enfermagem do Trabalho e cursando Pós-Graduando no curso de Gestão e Auditoria em Serviços de Saúde pela UNIFAVENI

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil